

РАЗВИТИЯ ПЛОДОВООВОЩЕВОДСТВА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Наринбаева Гулнора Каримовна

Ташкентский государственный аграрный университет, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11440028>

Аннотация. В статье рассматривается развитие плодовоовощеводства в республике Узбекистан. В Узбекистане плодовоовощеводства является одной из ведущих отраслей сельского хозяйства и занимает особое место в обеспечении населения продуктами питания.

Ключевые слова: плодовоовощеводства, продовольственная безопасность, реформы, переработка, модернизация.

Abstract. The article examines the development of fruit and vegetable growing in the Republic of Uzbekistan. In Uzbekistan, horticulture is one of the leading branches of agriculture and occupies a special place in providing the population with food.

Keywords: horticulture, food security, reforms, processing, modernization.

Продовольственная безопасность является одной из главных целей аграрной и экономической политики Республики Узбекистан. Решение продовольственной проблемы предполагает, прежде всего, устойчивое эффективное развитие сельскохозяйственного производства, что, в свою очередь, требует принятия определённых мер аграрного протекционизма, отвечающего условиям рыночной экономики.

Одной из актуальных и глобальных проблем является удовлетворение растущего спроса на продовольствие в условиях истощения природных ресурсов. В нашей стране с первых лет независимости вопросам продовольственной безопасности уделялось особое внимание. В результате чего, в начале 90-х годов были выработаны основные приоритеты продовольственной политики.

Продовольственная безопасность является одной из главных целей аграрной и экономической политики Республики Узбекистан. Решение продовольственной проблемы предполагает, прежде всего, устойчивое эффективное развитие сельскохозяйственного производства, что, в свою очередь, требует принятия определённых мер аграрного протекционизма, отвечающего условиям рыночной экономики.

Главным вопросом концепции развития продовольственного рынка Республики Узбекистан выступает экономический механизм функционирования составляющих его сегментов, в числе которых важную роль играет рынок плодовоовощной продукции.

Экономические реформы, предложенные Президентом Республики Узбекистан и проводимые поэтапно, дают плодотворные результаты в данной отрасли хозяйства, где узбекская модель реформ служит политической и экономической основой в формировании рыночных отношений и последовательном развитии экономики.

Главным вопросом концепции развития продовольственного рынка Республики Узбекистан выступает экономический механизм функционирования составляющих его сегментов, в числе которых важную роль играет рынок плодовоовощной продукции.

Республика Узбекистан располагает богатой сырьевой базой и благоприятными почвенно-климатическими условиями для развития плодовоовощеводства и виноградарства, позволяющие получать обильные урожаи этих культур. Как известно, здоровье,

продолжительность и качество жизни человека неразрывно связаны с обеспечением здорового и сбалансированного питания, важнейшей составной частью которого должны быть овощи и фрукты. Важнейшее значение при этом имеет поступление вместе с пищей в организм таких веществ, как незаменимые аминокислоты, витамины, минеральные вещества, микроэлементы, и других, которые содержатся исключительно в овощах, фруктах и винограде, и их невозможно заменить никакими другими продуктами. Поэтому государством уделяется большое внимание развитию овощеводства, садоводства и виноградарства в Узбекистане.

В Узбекистане осуществляются широкомасштабные экономические реформы, направленные на обеспечение продовольственной безопасности, повышение и улучшение качества продуктов питания. Одной из важных задач является «повышение конкурентоспособности и диверсификация отечественной продовольственной продукции, разработка стратегии и моделей развития пищевой промышленности на основе эффективного использования имеющихся природных и экономических ресурсов регионов»¹.

Наряду с оптимизацией посевных площадей в республике организована работа по ускоренному внедрению современных технологий и инноваций возделывания в области развития плодоовощеводства и виноградарства, созданию новых садов и виноградников, в том числе на основе современных интенсивных технологий. За период с 2014 по 2020 годы создано вновь 44,0 тыс. га садов и 30,0 тыс. га виноградников. Кроме того реконструированы 76,4 тыс. га садов и 37,8 тыс. га виноградников иными словами обновлены около 40 % садов и 30 % виноградников (рис.1).

В целях увеличения объемов производства качественных плодов и с использованием передового зарубежного опыта в республике создано более 13 тыс. га высокоурожайных карликовых и полукарликовых интенсивных садов с использованием современных технологий орошения и агротехники возделывания в плодоовощеводстве и виноградарстве.

¹ Постановление Президента Республики Узбекистан от 9 сентября 2020 года «О мерах по ускоренному развитию пищевой промышленности республики и полноценному обеспечению населения качественной продовольственной продукцией» № ПП-4821.

Рис.1. Реконструкция и создание новых садов в Республике Узбекистан

Источник: данные Госкомстата Республики Узбекистан

Рис.2. Реконструкция и создание новых виноградников в Республике Узбекистан

В связи с тем, что стволы карликовых и полукарликовых деревьев в интенсивных садах довольно маленькие, свет на них падает хорошо и воздух циркулирует свободно, благодаря чему их плоды отличаются хорошим качеством и вкусом. Также в подобных садах очень удобно производить обработку и легко собирать урожай. Во многих случаях урожай можно собирать без помощи лестницы. В этом случае достигается высокой эффективности труда, и собранный урожай сохраняется хорошо.

Одним из перспективных направлений развития овощной отрасли является производство овощей на закрытом грунте (теплицы). Для круглогодичного непрерывного обеспечения населения страны свежими овощами и фруктами сегодня достаточно большими темпами развивается тепличное производство. За последние 5 лет на местах созданы 11,5 тысяч теплиц общей площадью 1,4 тыс. гектаров, в том числе более 600 современных теплиц на площади 585 гектар, построенных с применением передовых технологий европейских стран, Кореи, Турции, Китая, Израиля, а также 10,9 тысяч теплиц облегченной конструкции на площади 1,5 тыс. га.

На рисунке 3 представлены данные по развитию теплиц в Республике Узбекистан за 2018-2020 годы.

Источник: данные Министерства сельского хозяйства Республики Узбекистан **Рис.**

3. Динамика количества теплиц и земельной площади под ними

Соответственно объёму производства овощей, плодов и винограда, в республике увеличиваются и количество перерабатывающих предприятий, а также объёмы переработанной продукции. Так, в 2018 году объём производства сушеного винограда составил 50 тыс. тонн, в 2019 году - 56 тыс. тонн, а в 2020 году выработано 63,5 тыс. тонн. За последние десять лет экспорт фруктовых соков увеличился в 2 раза с 8,3 тыс. тонн до 18,3 тыс. тонн, а стоимость – в 6 раз с 4 млн. долл. до 24 млн. долл. В 2020 г. экспорт фруктовых соков осуществляли около 30 предприятий республики.

В Узбекистане промышленность по переработке плодоовощной продукции и винограда входит в число отраслей, имеющих все базовые условия для быстрого роста. Наличие промышленности по переработке сельскохозяйственной продукции, способной производить конкурентоспособные на внешних рынках товары, является важным условием экономического роста стран, где сельское хозяйство имеет значительную долю в валовом внутреннем продукте. Также и в нашей стране переработка сельскохозяйственной продукции становится существенным фактором развития промышленности в сельской местности, повышения продовольственной безопасности, повышения экспортного потенциала, увеличения доходов и занятости населения. В связи с этим, правительством Узбекистана принимаются конкретные меры по дальнейшему развитию предприятий пищевой промышленности, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию.

Во всех перерабатывающих предприятиях проводится модернизация, обновление линий и оснащение современным оборудованием, увеличение существующих мощностей. За последние три года введены в действие свыше 540 новых предприятий, освоен выпуск более 152 новых видов продукции. В течение прошлого года введены 7 новых перерабатывающих предприятий, а к 2024 году количество новых перерабатывающих предприятий должно увеличиться еще на 12.

Повышение урожайности сельскохозяйственных культур и ускоренное развитие перерабатывающих производств в сельской местности способствуют не только насыщению внутреннего рынка, но и росту экспортного потенциала аграрного сектора.

Выводы :

Таким образом, климатические условия Узбекистана позволяют выращивать свежие фрукты, овощи и ягоды в большом количестве и широком ассортименте. На этой основе в

стране развивается отрасль переработки сельскохозяйственной продукции, включающая в себя предприятия по производству плодоовощных консервов, овощных и фруктовых соков, винно-водочных изделий, безалкогольных напитков, фруктовых и овощных пюре, паст и сиропов, сушеных и замороженных фруктов и овощей. По некоторым из этих позиций (томатная паста, сухофрукты и сушеные овощи) Узбекистан входит в число крупнейших мировых производителей.

В условиях модернизации национальной экономики производство плодоовощной продукции является одним из основных направлений сельского хозяйства Узбекистана.

Развитие плодоовощной промышленности оказывает прямое влияние на уровень обеспеченности продовольствием населения, увеличение дохода сельских семей, повышение занятости на селе, развитию перерабатывающей промышленности и повышению экспортного потенциала.

REFERENCES

1. Золотарев А. А., Овчинникова Е. А. Факторы повышения эффективности интенсификации в растениеводстве Аграрная наука. - 2008. -№12. - С. 2-3.
2. Иванов Ю.Н. «Экономическая статистика». Москва, 2010.
3. Коваленко Н.Я., Агирбов Ю.И., Серова Н.А. и др. Экономика сельского хозяйства /Учебник - М; ЮРКНИГА, 2009.
4. Экономика отраслей АПК: учебник / И.А. Минаков, М.И. Куликов, О.В. Соколов. – М.: КолосС, 2008. – с. 273.
5. Эргашев Э. И. Модернизация секторов сельского хозяйства // Молодой ученый. - 2015.- №7. - С. 520-523